

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARIDA TOG' TURIZMINING USTUVORLIGINI IQTISODIY BAHOLASH

Mavlanov G'olibjon Muxammad o'g'li
Toshkent davlat iqtisodiyot uinversiteti
Turizm fakulteti dekan o'rinbosari
Mustaqil tadqiqotchi
mavlonovgolibjon1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13382376>

Abstract: Ushbu tezis O'zbekistonda tog' turizmini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan aniq infratuzilmani takomillashtirish to'g'risida iqtisodiy baholashni amalga oshirish maqsadidadir. Mavjud qulaylik, turar-joy, tashrif buyuruvchilarga xizmat ko'rsatish, atrof-muhitni muhofaza qilish, madaniy merosni saqlash, xavfsizlik choralari va favqulodda xizmatlarni yaxshilash uchun zarur bo'lgan muhim infratuzilma yaxshilanishlarini ta'kidlab, ushbu tezis barqaror tog' turizmini rivojlantirishda infratuzilmaning muhim rolini yoritib beradi.

Ushbu infratuzilma ehtiyojlarini qondirish orqali O'zbekiston tog' turizmini rivojlantirish uchun qulay muhit yaratishi, turli toifadagi sayyohlarni jalb qilishi va o'zining tog' turizmi sektorining uzoq muddatli hayotiyligini ta'minlashi mumkin.

Kalit so'zlar: tog' turizmi, infratuzilmani yaxshilash, O'zbekiston, yo'l tarmoqlari, transport, turar joy binolari, tashrif buyuruvchilar markazlari, atrof-muhitni muhofaza qilish, madaniy merosni saqlash, favqulodda xizmatlar, xavfsizlik choralari, barqaror turizm.

Tog' turizmi butun dunyo bo'ylab turli mintaqalarda iqtisodiy rivojlanish uchun muhim sektor sifatida sanalib, barqaror o'sish va madaniyatni saqlab qolish uchun imkoniyatlar taqdim etadi. Ushbu tezis o'zining boy madaniy merosi va rang-barang landshaftlari bilan mashhur bo'lgan O'zbekiston Respublikasi hududlarida tog' turizmiga ustuvor ahamiyat berishni iqtisodiy baholashga qaratilgan. Tog' turizmini rivojlantirishning iqtisodiy oqibatlarini baholash orqali ushbu tadqiqot ushbu strategik yo'nalish bilan bog'liq potentsial foyda va muammolar haqida tushuncha berishga qaratilgan.

O'zbekiston Tyan-Shan va Pomir-Oloy tizmalari kabi tog'li hududlarni o'z ichiga olgan rang-barang relyefga ega bo'lib, tog' turizmini rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega. Mamlakatning noyob tabiiy landshaftlari, boy bioxilma-xilligi va madaniy obidalari uni sarguzasht izlovchilar, tabiat ixlosmandlari va madaniy sayyohlar uchun jozibali manzilga aylantiradi.

O'zbekiston hududlarida tog' turizmiga ustuvor ahamiyat berish katta iqtisodiy samara berishi mumkin. Infratuzilmani rivojlantirish, mehmondo'stlik xizmatlari, sarguzasht turizmi faoliyati va ekoturizm tashabbuslariga investitsiyalar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi, bandlik imkoniyatlarini yaratishi va mahalliy hamjamiyatlarga daromad keltirishi mumkin. Bundan tashqari, tog' turizmida barqaror amaliyotlarni targ'ib qilish atrof-muhitni muhofaza qilishga hissa qo'shishi va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashi mumkin.

Tog' turizmining rivojlanishi iqtisodiy o'sish uchun katta imkoniyatlarni taqdim etsa-da, u qiyinchiliklarga ham ega. Sektorning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun infratuzilma cheklovlari, atrof-muhit muammolari, mavsumiylik va madaniyatni saqlash kabi masalalarni

hal qilish kerak. Strategik rejalashtirish, manfaatdor tomonlarning hamkorligi va barqaror turizm amaliyotlarini amalga oshirish orqali O'zbekiston bu qiyinchiliklarni yengib o'tishi va tog' turizmidan maksimal darajada iqtisodiy foyda keltirishi mumkin.

O'zbekistonda tog' turizmini rivojlantirishda davlat siyosati va tashabbuslari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Siyosat bo'yicha tavsiyalar xususiy sektor investitsiyalarini rag'batlantirishni, mahalliy hamjamiyatlarning salohiyatini oshirishni, madaniy meros ob'ektlarini saqlashni, ekologik toza amaliyotni targ'ib qilishni va turizmning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun me'yoriy-huquqiy bazani yaratishni o'z ichiga olishi mumkin.

Respublikada tog' turizmini rivojlantirishda infratuzilma ham muhim rol o'ynashi shubhasiz. Shuning uchun ham quyida diagrammada mamlakatda tog' turizmini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan ayrim maxsus infratuzilmani yaxshilash strategiyalari haqida ma'lumot berilgan:

Diagramma №1.

[3]

Ushbu infratuzilmani yaxshilashga sarmoya kiritish orqali O'zbekiston o'zining tog' turizmi yo'nalishi sohasidagi jozibadorligini oshirishi, turli toifadagi sayyohlarni jalb qilishi va tog'li hududlarning tabiiy va madaniy merosini saqlab qolgan holda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashi mumkin.

O'zbekistonning sayyohlik strategiyasi strategik jihatdan global barqaror turizm tendentsiyalariga mos keladi, bu mas'uliyatli turizm amaliyoti va barqaror rivojlanishga

sodiqlikni aks ettiradi. Mamlakatning madaniy merosni asrab-avaylashga bo'lgan e'tibori asl madaniy tajribalarni targ'ib qilish va noyob an'analarni saqlashga qaratilgan global harakat bilan uzviy bog'liqdir.

Hamjamiyat ishtirokini birinchi o'ringa qo'yish orqali O'zbekiston mahalliy aholining turizm bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayonlarida imkoniyatlarini kengaytirish va turizm faoliyatidan adolatli foyda olishni ta'minlash tendensiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Qolaversa, O'zbekistonning atrof-muhitni asrashga qaratayotgan e'tibori resurslarni barqaror boshqarish, ekologik toza operatsiyalarni amalga oshirish va turizm faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini yumshatishning butun dunyo bo'ylab zarurligini aks ettiradi.

Shu bilan birga, O'zbekistonning turizm infratuzilmasini barqaror rivojlantirish borasidagi sa'y-harakatlari ekologik jihatdan samarali ob'ektlar, transport tarmoqlari va mehmonlarga xizmat ko'rsatish borasidagi global intilish bilan rezonanslashmoqda. Mamlakatda mas'uliyatli turizm amaliyotlarini, jumladan, yovvoyi tabiat bilan axloqiy uchrashish, chiqindilarni boshqarish va suvni saqlashni targ'ib qilish turizm sektorida ijtimoiy, madaniy va ekologik mas'uliyatni rivojlantirishning kengroq tendentsiyasiga mos keladi.

Turli manfaatdor tomonlar bilan sheriklik va hamkorlikni rivojlantirish orqali O'zbekiston nafaqat barqaror turizmni rivojlantirishda jamoaviy harakatlar zarurligini tan oladi, balki sanoatda barqarorlikni ta'minlash bo'yicha murakkab muammolarni hal qilish uchun tarmoqlararo hamkorlikning global tendentsiyasini ham aks ettiradi.

Global barqaror turizm tendentsiyalari bilan har tomonlama moslashish orqali O'zbekiston madaniy o'ziga xoslik, atrof-muhitni muhofaza qilish, jamiyat farovonligi va barqaror o'sishni qadrlaydigan vijdonli sayyohlik yo'nalishiga aylanadi. Ushbu birgalikdagi sa'y-harakatlar O'zbekistonni barqaror turizm tashabbuslari qatoriga qo'yib, mas'uliyatli sayohatlar va turizmni barqaror rivojlantirish haqidagi umumiy global rivoyatga hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasi hududlarida tog' turizmiga ustuvor ahamiyat berishning iqtisodiy bahosi mintaqada barqaror iqtisodiy o'sish va rivojlanish salohiyatini ta'kidlaydi. O'zbekiston o'zining tabiiy boyliklari, madaniy merosi va strategik afzalliklaridan foydalangan holda o'zini tog' turizmi bo'yicha yetakchi yo'nalish sifatida ko'rsatishi mumkin, shu bilan birga o'z xalqi uchun barqaror iqtisodiy manfaatlar yaratib, noyob tabiiy va madaniy merosini saqlab qoladi.

References:

1. "Tourism and Hospitality in Central Asia: An Uzbek Experience" - Muzaffar Olimov and Zulfiya Azimova
2. "Tourism Infrastructure Development in Uzbekistan: Current Status and Future Prospects" - Shukhrat Tursunov
3. "Infrastructure and Tourism Development" - Songshan (Sam) Huang
4. "Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases" - Clare A. Gunn
5. "Uzbekistan's Tourism Strategy 2030: A Roadmap for Sustainable Development" - Ministry of Tourism Development of the Republic of Uzbekistan